

UNIVERSITAT
RAMON LLULL

Pla d'Acció CoARA URL 2025-2028

Aprovat per la Junta de Govern del 12 de juny de 2025.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.17120257>

Índex de continguts

1. Situació de partida.....	3
1.1. Context.....	3
1.2. L'avaluació de la recerca i del professorat a la Universitat Ramon Llull	4
2. Pla d'Acció 2025-2028	4
2.1. Premisses de construcció del Pla	4
2.2. Proposta de Pla d'Acció	5
2.3. Governança i seguiment.....	8

1. Situació de partida

La Universitat Ramon Llull (URL) és una universitat privada, sense afany de lucre i de naturalesa federal, que forma part de la Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA) des de la seva constitució al desembre de 2022. Aquesta adhesió forma part d'un compromís més ampli de la Universitat per promoure una avaluació més equitativa, qualitativa i orientada a la millora contínua, en línia amb els principis de recerca i innovació responsable del [Marc estratègic de la Universitat](#).

En paral·lel, la URL és signatària de la [Declaration on Research Assessment](#) (DORA), que reivindica la necessitat de valorar la recerca més enllà de mètriques bibliomètriques, i també de la [Barcelona Declaration on Open Research Information](#), que emfasitza el compromís social de la investigació i la promoció d'una recerca oberta i inclusiva

D'entre els compromisos adoptats amb l'adhesió a CoARA hi ha l'elaboració d'un Pla d'Acció institucional de 4 anys que doni resposta a l'[Agreement on Reforming Research Assessment](#) signat. Aquest Pla pretén evitar el mal ús de les mesures quantitatives que poden afavorir males praxis i així promoure una cultura d'avaluació fonamentada en la integritat acadèmica, la transparència i la responsabilitat.

Aquest document recull el Pla d'Acció CoARA de la Universitat Ramon Llull pel període 2025-2028, aprovat per la Junta de Govern en data 12 de juny de 2025.

1.1. Context

La Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA) sorgeix l'any 2022 com una iniciativa global, a partir de l'[Agreement on Reforming Research Assessment](#) i subscrit en el moment de redacció d'aquest Pla per més de 800 organitzacions d'arreu del món. Aquesta coalició internacional, que aplega universitats, agències de recerca i altres entitats, treballa per desenvolupar i promoure un model d'avaluació científica més just, transparent i basat en la qualitat real de les contribucions, abandonant la dependència d'indicadors quantitius que sovint no reflecteixen tota la riquesa de la recerca.

D'acord amb aquests principis, CoARA identifica deu punts clau que van des de la protecció de la integritat i l'excel·lència científica fins al reconeixement de la diversitat disciplinària, l'impacte social i la necessitat de col·laboració i transparència en els processos d'avaluació.

Durant el primer any d'activitat, CoARA s'organitza en grups que aborden temes específics (per exemple, carrera acadèmica, infraestructures, multilingüisme, mètriques responsables, etc.), i també en capítols nacionals. En el cas d'Espanya, es crea l'[Spanish Chapter](#), liderat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), amb el suport del Ministeri d'Universitats, primer, i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, després.

A escala estatal, durant el 2023 són destacables les aportacions i modificacions normatives respecte a l'avaluació acadèmica. D'una banda, la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) incorpora modificacions en l'acreditació del professorat i criteris específics respecte al foment de la Ciència Oberta que cal incorporar a

l'avaluació per part de les agències de qualitat. De l'altra, la primera [Estratègia Nacional de Ciència Oberta \(ENCA\) 2023-2027](#) contempla, com un dels objectius estratègics, l'establiment de nous mecanismes d'avaluació de la recerca i un sistema d'incentius i reconeixements que han d'impulsar les pràctiques de la Ciència Oberta. Amb la finalitat d'incorporar aquests canvis normatius, l'ANECA constitueix la comissió d'avaluació i seguiment del procediment d'acreditació estatal, i així poder complir els compromisos adquirits amb DORA i CoARA.

1.2. L'avaluació de la recerca i del professorat a la Universitat Ramon Llull

Actualment, l'avaluació de la recerca i del professorat a la URL es basa en criteris quantitatius i qualitatius. No obstant, la diversitat d'institucions i centres fruit de la naturalesa federal de la Universitat representa un repte per harmonitzar aquests criteris. Així mateix, la URL és una universitat generalista que integra un ampli ventall d'àmbits de coneixement, des de les ciències socials i humanitats fins a l'enginyeria, les ciències de la salut i les arts, cadascun amb les seves pròpies tradicions científiques, models de producció de coneixement i estàndards de qualitat. Aquesta riquesa i diversitat disciplinària suposa també un repte a l'hora d'harmonitzar els processos d'avaluació de la recerca, atès que és necessari garantir que els criteris aplicats en un determinat camp siguin rellevants i reconeguin les particularitats de cada àrea. Aquest Pla d'Acció busca establir principis comuns, tot respectant la singularitat de cadascun dels centres i la diversitat disciplinària de la Universitat.

2. Pla d'Acció 2025-2028

2.1. Premisses de construcció del Pla

El Pla d'Acció de la URL per a la consecució dels compromisos CoARA s'ha dissenyat partint de les premisses següents:

- **Compromís amb CoARA:** Totes les accions del Pla inclouen en tot moment els quatre compromisos que representen el nucli de la proposta de reforma i que es tradueixen com:
 1. Reconèixer la varietat de contribucions a la recerca.
 2. Prioritzar les avaluacions de caràcter qualitatiu, tot fent un ús responsable dels indicadors quantitatius quan correspongui.
 3. Abandonar l'ús inadequat de mètriques com el *Journal Impact Factor* o l'índex h.
 4. Evitar fer ús de les dades dels rànquings en l'avaluació de la recerca.
- **Aplicació progressiva:** Incorporar progressivament els canvis normatius introduïts per la LOSU, amb una mirada de conjunt.
- **Participació interna:** Implicar els diferents col·lectius de la comunitat URL afectada per aquest Pla, en tot el procés de disseny, execució i seguiment.
- **Benchmarking:** Participar en els fòrums nacionals i internacionals rellevants que ens permetin comparar-nos amb institucions similars i afins, i recollir-ne les bones pràctiques derivades.
- **Avaluació i millora contínua:** Dur a terme accions pilot i revisar el Pla de manera periòdica, fent ús de bones pràctiques nacionals i internacionals.

2.2. Proposta de Pla d'Acció

Les accions prioritàries del Pla d'Acció 2025-2028 de la URL es resumeixen en la taula següent:

Compromisos CoARA	OBJECTIUS	ACCIONS	DESCRIPCIÓ / TASQUES CLAU	RESPONSABLE	CALENDARI	EVIDÈNCIES DE SEGUIMENT
5. Comprometre recursos a la reforma de l'avaluació de la recerca, fet necessari per aconseguir els canvis organitzatius que s'han assumit.	Coordinar les accions del Pla.	0. Seguiment anual	Fer seguiment de les accions del Pla i informar-ne oportunament als Òrgans de Govern de la Universitat.	Vicerector de Recerca i Innovació	2025-2028	Actes de les reunions dels Òrgans de Govern de la URL
6. Revisar i desenvolupar criteris, eines i processos per a l'avaluació de la recerca.	Disposar d'un espai on reflexionar sobre les categories de professorat i els criteris d'avaluació.	1. Creació del Grup de Treball intern de Professorat	Establir un calendari de reunions periòdiques.	Vicerector de Recerca i Innovació, delegat del rector en temes de Professorat	2025	Nre. de reunions celebrades.
	Harmonitzar categories i vies d'accés.		Analitzar les categories existents i el seu procediment d'accés.		2025-2026	Nou reglament d'accés a les categories
	Promoure criteris més inclusius i equitatius en l'avaluació del professorat.		Proposar incorporar indicadors d'impacte social, interdisciplinarietat i qualitat docent.		2025-2026	Document amb nova proposta de categories.
			Facilitar l'ús d'Altmetric a la comunitat URL per impulsar noves mètriques		2025-2028	Informe de seguiment de les mètriques (Altmetric).
			Proposar modificacions a la normativa interna, d'acord amb CoARA.		2025-2026	Nou articulat incorporat als reglaments.

Compromisos CoARA	OBJECTIUS	ACCIONS	DESCRIPCIÓ / TASQUES CLAU	RESPONSABLE	CALENDARI	EVIDÈNCIES DE SEGUIMENT
	Promoure els principis de la Ciència Oberta en relació amb els resultats de la recerca.	2. Creació del Grup de Treball de Ciència Oberta	Elaborar una política de Ciència Oberta de la URL.	Cap de l'Oficina de Recerca i Innovació	2025-2026	Aprovació de la normativa.
	Fer seguiment de l'ús de les eines per promoure la Ciència Oberta de la URL.		Incorporar indicadors de seguiment en informes rellevants.		2025-2028	Informe de l'evolució dels principis de Ciència Oberta als resultats de la recerca.
			Facilitar i promoure l'ús del DAU, l'einaDMP i el repositori de dades CORA.RDR.		2025-2028	
	Reformar els criteris de convocatòries per a la selecció i avaluació de personal i projectes.	3. Actualitzar les convocatòries internes adaptades als principis CoARA	Revisar i actualitzar les bases de convocatòries per incloure-hi criteris qualitatius i responsables.	Vicerector de Recerca i Innovació	2025-2028	Nre. de convocatòries reformulades.
7. Crear consciència sobre la reforma de l'avaluació de la recerca i proporcionar una comunicació transparent, guies i formació sobre els criteris d'avaluació i els processos, i sobre l'ús que se n'ha de fer.	Assegurar la difusió i adopció efectiva dels nous criteris i processos d'avaluació.	4. Estratègia de comunicació i formació	Redactar guies clares sobre criteris d'avaluació i bones pràctiques.	Cap de l'Oficina de Recerca i Innovació	2025 2027	Nre. de sessions formatives realitzades.
			Organitzar sessions de formació anuals per a PDI i PAS.			% de participació (PDI i PTGAS).
8. Intercanviar pràctiques i experiències que permetin un aprenentatge mutu dins i fora de CoARA.	Estar en contacte amb la coalició, els seus avenços i nous desenvolupaments.	5. Participació a l'assemblea general CoARA	Participació a l'assemblea general CoARA.	Vicerector de Recerca i Innovació	2025-2028	Resum anual de la participació a CoARA.

Compromisos CoARA	OBJECTIUS	ACCIONS	DESCRIPCIÓ / TASQUES CLAU	RESPONSABLE	CALENDARI	EVIDÈNCIES DE SEGUIMENT
	Contribuir a la discussió nacional.		Assistir a reunions i tallers del <i>Spanish Chapter</i> liderat per ANECA.			Nre. de reunions/tallers als quals s'assisteix.
9. Comunicar el progrés i l'adherència als principis i la implementació dels compromisos.	Beneficiar-se de les bones pràctiques compartides.	6. Participació en el capítol espanyol de CoARA	Compartir experiències i documentació amb altres universitats.	Vicerector de Recerca i Innovació	2025-2028	Propostes concretes aplicades a la URL.
10. Avaluar pràctiques, criteris i eines basats en evidència sòlida i en la recerca més actual sobre avaluació de la recerca, amb dades obertes per recollir evidències i generar nova recerca.			Adaptar les recomanacions rebudes a la realitat de la URL.			
	Executar proves pilot d'avaluació que serveixin com a base de proves i anàlisi.		7. Seguiment de casos d'èxit o propostes d'avaluació que siguin innovadores			

2.3. Governança i seguiment

- **Responsabilitat:** El Vicerector de Recerca i Innovació coordinarà el Pla, amb el suport del GT-Professorat i de la Cap de l'Oficina de Recerca i Innovació de la URL.
- **Seguiment:** Es presentaran informes anuals a l'Equip rector i als Òrgans de Govern de la Universitat.
- **Avaluació:** Es realitzarà una revisió semestral de les accions implementades i s'ajustarà el Pla segons les necessitats detectades.